

КОНСТИТУЦИЯ – ТАЯНЧИМИЗ ВА БАХТИМИЗ ҚОМУСИ

Муқаддасхон Ахмедова - Ўзбекистон Республикаси
Жамоат хавфсизлиги университети профессори, ю.ф.д.,

Ҳар қандай давлатнинг бош қонуни Конституция ҳисобланади. Конституция сўзи луғавий жиҳатдан “Низом”, “Қоидалар тўплами” деган маънони англатади. Лекин мазмун - моҳиятига кўра, ушбу ҳужжат мамлакат, унинг фуқаролари ҳаётида жуда муҳим ва катта аҳамиятга эга эканлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Ўзбекистон мустақилликка эришгач, ўз олдида адолатли фуқаролик жамиятини барпо этиш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва халқни фаровон ҳаёт сари олиб бориш каби буюк мақсадларни кўйди.

Узоқ асрлар давомида башарият минг-минглаб қоидалар ва низомлардан жамият учун асосийларини ва ўта муҳимларини танлаб олди. Айнан ана шу танлаб олинган қоидалар Конституциямиз яратилишига пойдевор бўлди. Конституцияда баён этилган тушунчалар шу қадар аҳамиятлики, ҳеч бир одам уларсиз яшай олмайди, негаки инсоннинг ҳар куни дуч келадиган муаммоларни ҳал этишга қаратилган фаолияти кўпинча мамлакат асосий қонунига киритилган қоидалар ва моддаларга боғлиқдир.

Конституция сўзи латин тилида “Constitutio” – сўздан келиб чиқиб, “тузиш”, “ўрнатиш”, “белгилаш” деган маъноларни билдиради. Жамиятдаги ижтимоий муносабатларни қонун асосида белгилаш дастлаб қадимги Римда амалга оширилганлиги тарихдан бизга маълум. Конституция ўзининг узоқ тарихига эга. Жаҳонда биринчи Конституциялар 1787 йилда АҚШда, 1791 йил Францияда, 1831 йилда Белгияда, 1874 йилда Швейцарияда қабул қилинган.

Барчамизга яхши аёнки, истиқлол йилларида миллий давлатчиликни шакллантиришнинг пухта ҳуқуқий асослари яратилди, давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти тармоқлари ташкил этилди, ижтимоий ва фуқаролик жамияти институтлари фаолияти йўлга қўйилди, иқтисодий эркин бозор муносабатларига ўтказиш жараёни амалга оширилди, миллий ва умуминсоний қадриятларимиз, тарихий ва бой маданий меросимиз тикланди. Халқимизнинг ўтмишига оид кўплаб ҳақиқатлар, миллий қадрият ва анъаналаримиз, шахси, илмий, бадиий ижоди ўз даврида етарли баҳоланмаган улуғ алломаларимиз номи тикланди, унутилаётган миллий байрамларимиз маънавий мулкимизга айланди. Азиз авлиёларимизнинг қаровсизликдан нураб деярли йўқ бўлиб кетиш арафасига келиб қолган мақбаралари, масжид ва мадрасалар тубдан таъмирланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқида, мамлакатимизда ислохотларимиз мантиғи талаб этаётган муҳим таклиф конституциявий ислохотларни амалга оширишдан иборатлигига, алоҳида эътибор қаратдилар. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, дунё тажрибасида туб бурилиш даврида кўпгина давлатларда конституциявий ислохотлар амалга оширилганлигини, шу нуқтаи назардан аввало, сенатор ва депутатларимиз, кенг жамоатчилигимиз, халқимиз билан яна бир бор маслаҳат қилиб, жаҳон конституциявий тажрибасини ўрганиб, пухта ўйлаган ҳолда бугунги

ва келгуси тараққиётимизни белгилаб берадиган Асосий қонунимизни такомиллаштириш масаласини ҳам кўриб чиқишимиз кераклигини¹ таъкидлаб ўтдилар.

Конституцияга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш парламент томонидан, референдум йўли билан, айрим мамлакатларда давлат бошлиғи томонидан киритилиш мумкин. Конституцияга ўзгартириш киритишнинг алоҳида мураккаб тартиби уни барқарорлигини таъминлашга қаратилгандир. Мамлакатимиз конституционализм тажрибасига эътиборимизни қаратадиган бўлсак, конституцияга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, Олий Мажлис палаталари аъзоларининг иштироки ёки референдум йўли билан амалга оширилади.

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида келажак ҳаётнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масъулиятли ва шарафли вазифаси вужудга келди десак, ҳеч ҳам хато қилмаган бўламиз. Конституцияда шахс-давлат-жамият манфаатлари мутлақо бошқача, яъни инсон манфаатлари ҳар нарсадан устувор масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Негаки, бу давр талаби, умумэътироф этилган янги босқичдаги демократия таомили.

Конституция давлат суверенитети, халқ ҳокимиятчилигининг асосий принципларини, инсон ҳуқуқ ва бурчларини, ҳуқуқ ва эркинликлар кафолатларини, мамлакатнинг маъмурий-ҳуқуқий тузулиши асосларини, мамлакатнинг иқтисодий асосларини, давлат ҳокимиятини ташкил этиш тартибларини ва ваколатларини, сайлов тизимини белгилаб қўйди.

Конституциямиз фақат мавжуд ижтимоий муносабатларнигина мустаҳкамлаб қўйиш билан чекланмай, келажак учун зарур мақсад ва вазифаларни ҳам белгилаб қўйди. Конституциямизнинг “Муқаддима”сида белгиланган инсонпарвар, демократик ҳуқуқий давлат барпо этишни кўзлаган мақсад бунинг мисолидир. Конституциямиз қабул қилингандан бугунга қадар 30 йил ўтди. Бу ўзбек халқи ҳаётига катта таъсир қилган ҳужжат сифатида ўз ўрнига эга бўлди. Ижтимоий ҳаётнинг барча соҳалари ҳуқуқий асосга эга бўлди ва шу асосда ривожланиб борди.

Ҳаётдаги ўзгаришлар, яъни ижтимоий муносабатларнинг ривожланиб бориши, ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларини ислоҳ қилиш зарурлиги ва ислоҳот натижаларида Конституциямизнинг ўзига ҳам шу йигирма тўққиз йил ичида ўзгаришлар киритилишига, такомиллашиб боришига сабаб бўлди.

Ўттиз йил ичида Конституцияга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни таҳлил қилсак, бу ўзгартириш ва қўшимчалар ижтимоий ҳаётни, давлат қурилиши ва бошқарувини янада демократлаштиришга, фуқаролик жамияти институтларининг фаолиятини кучайтиришга қаратилганлигини кўрамиз. Чунки, давлат бошқарувини демократлаштириш, ҳокимият бўлиниши принципларини янада кенгроқ ҳаётга жорий этиш, давлат органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш асосий масалалар сифатида белгиланди.

¹ Янги Ўзбекистон газетаси. № 223 (479), 2021 йил 7 ноябрь.

Шу билан бирга, Асосий Қонунимиз кўплаб демократик давлатларда конституциявий қурилиш соҳасидаги илғор тажрибанинг энг яхши жиҳатларини, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг умумэтироф этилган нормалари ҳамда мазкур соҳадаги бошқа халқаро ҳужжатларга асосланган инсон ҳуқуқ ва манфаатлари, эркинлигини таъминлаш ва ҳимоя қилиш механизмини ўзида мужассам этган.

Халқимиз маънавият ва маданият, таълим ва тарбия соҳаларида бой меросга эга бўлиб, ёш авлодини ҳамиша ватанпарварлик ва инсонпарварлик, дўстлик ва меҳнатсеварлик, меҳр-оқибат ва биродарлик, бағрикенглик ва камтарлик каби умуминсоний фазилатлар руҳида тарбиялаб келган.

Конституция ва ҳуқуқий маданият, маънавият ва миллий қадриятлар ҳақида гап борганда, кўхна заминимиз одамлари кўнглида устувор бўлган адолат, ҳақиқат, иймон, олижаноблик, бағрикенглик, мардлик, тантилик каби улуғ хислатлар Конституциямиздан муносиб ўрин олганини алоҳида эътироф этиш жоиз. Зотан, Асосий Қонунимиз халқимизнинг иродасини, руҳиятини, ижтимоий онги ва маданиятини ўзида яққол акс эттиради.

Конституция – барча иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий ислоҳотларнинг ҳам, маънавий ислоҳотларнинг ҳам тамал тоши бўлиб хизмат қилади.

Яхши, мукамал конституцияни қабул қилиш масалани бир томони. Лекин уни фақат қабул қилиб қўйиб, конституция нормаларини таъминланишини самарали чоралари кўрилмаса кутилган натижа чиқмайди. Охириги йилларда қилинаётган, таълим, тиббиёт, одил судлов соҳасини такомиллаштириш, халқ билан мулоқотни янгича йўлга қўйишга қаратилган тадбирлар конституция нормаларини ҳаётга тадбиқ қилинишини янада кенгайтиришга қаратилгандир.

Албатта ҳамма қилинаётган ишларни самараси бирданига бўлмайди. Бунинг учун маълум вақт керак. Лекин, кейинги пайтда давлат бошлиғи томонидан шундай ишлар қилинмоқдаки, у конституция нормаларини доимий амал қилишини таъминламоқда. Бунга мисол қилиб, Ўзбекистон Президентини мамлакатимиз ҳудудида узоқ йиллардан бери яшаб келаётган, лекин конституция ва қонун нормаларига қарамасдан Ўзбекистон фуқаролигини ололмаган ватандошларимизни жуда кўпчилигини Ўзбекистон фуқаролигига қабул қилиш ҳақидаги Давлат раҳбари Фармонини кўрсатишимиз мумкин.

Айтиш мумкинки, конституциямизга киритилган бу ўзгартириш ва қўшимчалар унда белгиланган асосий мақсад – ҳуқуқий давлат қуришдан келиб чиқиб, давлат бошқарувини эркинлаштиришга, давлат органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтиришга, халқ, инсон манфаатини янада кучли, ишончли ҳимоя қилишга қаратилгандир.

Давлат раҳбаримиз таъкидлаганларидек, “Конституция ва қонунларимизни янада такомиллаштиришни бугун ҳаётнинг ўзи талаб этмоқда. Шу ўринда келгусида, Конституциямизнинг жамиятимизнинг иқтисодий негизлари, жамоат бирлашмалари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти асослари каби бобларга ҳозирги ислоҳотлар мақсадларидан келиб чиқиб ўзгартириш ва қўшимчалар

киритиб бориш мантиған тўғри бўлишини таъкидлашимиз лозим бўлади. Мисол тариқасида, бу ўзгаришлар фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари фаолияти, парламентнинг мурожаатлар билан ишлаш тартиби, қонунларнинг ижро этилишини назорат қилиш функцияси, маҳаллий ижро ҳокимияти ҳамда вакиллик органларининг алоҳида мақомда фаолият олиб бориши каби масалалар билан такомиллашиши мумкин.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, келгусида конституциямизнинг тегишли нормаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши бу конституциямизнинг мажозий маънода кучсизланишига эмас, аксинча, конституциямизнинг янада такомиллашувига, халқ манфаатларининг кафолатланишига ва ҳаётини заруратнинг акс этишига хизмат қилади. Зеро, Бош Қомусимиз - Ўзбекистон Республикаси Конституцияси дунёда ҳеч кимдан кам эмаслигимизни, тенглар ичра тенглигимизни, келажаги буюк давлат қуришга бел боғлаган бағри кенг, кўп миллатли Ўзбекистон фуқароларининг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатловчи ҳужжат сифатида бизнинг йўлларимизни чароғон этувчи юлдуздир. Суверен ва демократик давлат қуриш йўлидан қатъий бораётган Ўзбекистоннинг ҳар бир фуқароси Конституциямиз билан фахрланади. Чунки, у бахтимизнинг қомусидир.